

ШЎР ТУПРОҚЛАРДА ИНТРОДУЦЕНТ ДОРИВОР ЎСИМЛИКЛАРНИНГ УРУҒ УНУВЧАНЛИГИ, КЎЧАТ КЎҚАРУВЧАНЛИГИ ВА САҚЛАНИШИ

Тухтаев Б.Е., Бердибаева Д.Б., Аҳмедов Э.Т., Тухтаев Ҳ.Б.

Тошкент давлат аграр университети “Доривор ўсимликлар” кафедраси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15187702>

Аннотация. Мақолада бир неча оилаларга мансуб интродуцент доривор ўсимликларнинг уруғ унувчанлиги, кўчат кўқарувчанлиги ва сақланувчанлиги бўйича олиб борилган тадқиқот натижалари тўғрисида маълумотлар келтирилган. Тадқиқот натижаларида Бухоро воҳасининг шўр тупроқларида 92 тур доривор ўсимликлар интродукция қилиниб, уларнинг 30 турида уруғ унувчанлиги, 17 турида кўчат кўқарувчанлиги ва вегетация давомида 28 тур ўсимликнинг сақланувчанлиги кузатилди. Мирзачўлнинг шўр тупроқларида эса 68 тур доривор ўсимликлар интродукция қилинди. Интродукция қилинган ўсимликларнинг 52 тури уруғдан экилиб, уларнинг 27 турида унувчанлик ва 21 турида сақланувчанлик кузатилди. Вегетатив усулда экилган 34 тур ўсимликларда 100 % гача кўқарувчанлик қайд этилиб, 21 тури вегетация давомида сақланди.

Калит сўзлар: доривор, интродуцент, интродукция, уруғ, кўчат.

Аннотация. В статье приведены результаты исследования семенной всхожести, укореняемости черенков и сохранности некоторых интродуцированных лекарственных растений, принадлежащих нескольким семействам. В результате исследований в засоленных почвах Бухарской области было интродуцировано 92 вида лекарственных растений, у 30 из которых была зафиксирована всхожесть семян, у 17 — укореняемость черенков, а у 28 видов растений была отмечена сохранность в течение вегетационного периода. В сильно засоленных почвах Мирзачульской области было интродуцировано 68 видов лекарственных растений. Из них 52 вида были высеяны из семян, у 27 видов была зафиксирована всхожесть, а у 21 вида — сохранность. У 34 видов растений, размноженных вегетативным способом, была зафиксирована укореняемость до 100 %, из которых 21 вид сохранялся в течение вегетационного периода.

Ключевые слова: лекарственные, интродуцент, интродукция, семена, черенки.

Abstract. The article presents the results of a study on seed germination, cutting rooting, and survival of some introduced medicinal plants belonging to several families. As a result of the research, 92 species of medicinal plants were introduced into the saline soils of the Bukhara region, with seed germination observed in 30 species, cutting rooting in 17 species, and survival during the growing season in 28 species. In the highly saline soils of the Mirzachul region, 68 species of medicinal plants were introduced. Of these, 52 species were grown from seeds, with germination observed in 27 species and survival in 21 species. For 34 species of plants propagated vegetatively, rooting was observed up to 100%, with 21 species surviving during the growing season.

Keywords: medicinal, introduced, introduction, seeds, cuttings.

Интродукция жараёнида доривор ўсимликларнинг уруғ унувчанлиги, кўчат кўкарувчанлиги ва сақланиши уларнинг мослашиш жараёнларидаги шўрга чидамлилиқ даражаси бўйича баҳо беришда асосий кўрсаткичлардан биридир.

Бу кўрсаткичларга асосланиб, интродуцентларни мазкур шароитга чидамлилигини баҳолашда уларни 5 градацияга бўлдик.

1. Уруғ унувчанлиги (1,9 – 4,0%) ва кўчат кўкарувчанлиги (37,5 – 15,1%) паст, сақланиш кузатилмаган.

2. Уруғ унувчанлиги (3,1 – 14,3%) ва кўчат кўкарувчанлиги (52,1 – 25,0%) паст, сақланиш ўртача (66,7%).

3. Уруғ унувчанлиги (23,2 – 50,7%) ва кўчат кўкарувчанлиги (88,9 – 100%) юқори, сақланиш жуда паст (4,0 – 9,5%) ёки кузатилмаган.

4. Уруғ унувчанлиги (38,3 – 44,4%) ва кўчат кўкарувчанлиги (79,2%) ўртача, сақланиш (60,0 – 68,7%) ўртача.

5. Уруғ унувчанлиги (60,7 – 87,9%) ва кўчат кўкарувчанлиги (88,9 – 100%) юқори, сақланиш (100% гача) юқори.

5 градация асосида интродуцентларни Бухоро воҳаси ва Мирзачўл (икки хил шўрланиш) шароитида алоҳида-алоҳида таҳлил қиламиз.

Бухоро воҳасининг шўр тупроқларида 92 тур доривор ўсимликлар интродукция қилиниб, уларнинг 30 турида уруғ унувчанлиги, 17 турида кўчат кўкарувчанлиги ва вегетация давомида 28 тур ўсимликнинг сақланувчанлиги кузатилди. Мирзачўлнинг шўр тупроқларида эса 68 тур доривор ўсимликлар интродукция қилинди. Интродукция қилинган ўсимликларнинг 52 тури уруғдан экилиб, уларнинг 27 турида унувчанлик ва 21 турида сақланувчанлик кузатилди. Вегетатив усулда экилган 34 тур ўсимликларда 100 % гача кўкарувчанлик қайд этилиб, 21 тури вегетация давомида сақланди. Ўсимликларнинг 5 тури *Leonurus cardiaca* L., *Valeriana officinalis* L., *Potentilla erecta* (L.) Hampe., *Polemonium coeruleum* L., *Ruta graveolens* L. икки хил усулда (уруғ ва кўчатдан) экилди.

Бухоро воҳасининг шўрланган тупроқларида *Calendula officinalis* L., *Matricaria recutita* L., *Carthamus tinctorius* L., *Silene wallichiana* Klotz., *Galega officinalis* L., *Ocimum gratissimum* L., *Hibiscus esculentus* L. ва *Glycyrrhiza glabra* L. уруғ унувчанлиги юқори (12,4 - 60,4%) эканлиги кузатилган бўлса, юқори сақланиш кўрсаткичи эса *Inula helenium* L., *Galega officinalis* L., *Hibiscus esculentus* L., *Matricaria recutita* L., *Calendula officinalis* L., *Carthamus tinctorius* L. ва *Glycyrrhiza glabra* L. каби турларда кузатилди. Вегетатив усулда экилган ўсимликлар *Aerva lanata* (L.) Juss, *Orthosiphon stamineus* Benth., *Lapula echinata* L. да кўкарувчанлик паст - (37,5 - 54,2%) кўрсаткични ташкил этган бўлса, *Platycodon grandiflorus* Jacq.(Micheli), *Rhamnus catartica* L., *Glycyrrhiza glabra* L., *Vinca major* L., *Mentha piperita* L. каби турлар юқори кўрсаткични (67,7 - 100,0% гача) ташкил этди. Вегетация давомида ҳаво ҳароратининг (35 - 42°C) кўтарилиши ва шўрланиш миқдорининг юқорилиги, кўкарувчанлик кўрсаткичи 100% ни ташкил этган ўсимликларни ҳам қуриб қолишига сабаб бўлди. Уларга *Vinca major* L., *Chelidonium majus* L. ва *Bergenia crassifolia* Fritsch. мисол бўлса, яшовчанлиги паст бўлган *Lapula echinata* L. да сақланувчанлик умуман кузатилмади. Сақланиш кўрсаткичи *Aronia melanocarpa* (Michx) Elliot., *Rosa canina* L., *Hippophae rhamnoides* L., *Rhamnus catartica* L., *Crataegus sanguinea* Pall., *Mentha piperita* L., *Rubia tinctorum* L. ва *Glycyrrhiza glabra* L. да 100% гача ни ташкил этди (1- жадвал).

Бухоро воҳаси шўр тупроқларида интродукция қилинган доривор ўсимликларнинг сақланувчанлиги *

№	Ўсимликларнинг номлари	Ҳаётий шакллари	Экилиш тартиби	% ҳисобида		
				Унувчанлик	Кўкарувчанлик	Сақланиш
1	2	3	4	5	6	7
1	<i>Linum usitatissimum</i> L.	1 й., ўт	уруғ	1,9	-	0
2	<i>Galega officinalis</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	20,3	-	60,0
3	<i>Silene wallichiana</i> Klotz.	Кўп й., ўт	уруғ	23,4	-	0
4	<i>Silene inflata</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	7,3	-	0
5	<i>Anisum vulgare</i> (Gaerth.)	1 й., ўт	уруғ	3,1	-	33,3
6	<i>Calendula officinalis</i> L.	2 й., ўт	уруғ	60,7	-	83,3
7	<i>Althaea officinalis</i> Kr.	Кўп й., ўт	уруғ	6,3	-	33,3
8	<i>Cassia tora</i> (Collad.)	1 й., ўт	уруғ	9,2	-	0
9	<i>Leonurus cardiaca</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	2,3	-	9,5
10	<i>Rudbeckia laciniata</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	2,6	-	0
11	<i>Brassica nigra</i> (L.) Koch.	1-2 й., ўт	уруғ	8,8	-	12,5
12	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	1 й., ўт	уруғ	38,3	-	81,6
13	<i>Nigella sativa</i> L.	1 й., ўт	уруғ	18,7	-	5,6
14	<i>Lavandula spica</i> (L.) DC.	Кўп й., ўт	уруғ	1,7	-	0
15	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	5,6	-	0
16	<i>Amaranthus cruentus</i> L.	1 й., ўт	уруғ	10,5	-	0
17	<i>Physochlaina physoloides</i> (L.) G. Don.	Кўп й., ўт	уруғ	6,7	-	0
18	<i>Cassia acutifolia</i> Del.	1 й., ўт	уруғ	3,4	-	33,3
19	<i>Levisticum officinale</i> Koch.	Кўп й., ўт	уруғ	1,4	-	0

20	<i>Inula helenium</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	1,8	-	100
21	<i>Ocimum gratissimum</i> L.	1 й., ўт	уруғ	29,2	-	0
22	<i>Hibiscus esculentus</i> L.	1 й., ўт	уруғ	12,4	-	91,7
23	<i>Glycyrrhiza uralensis</i> Fisch.	Кўп й., ўт	уруғ	2,7	-	50,0
24	<i>Nepeta citriodora</i> ёки <i>cataria</i> (L.) Moench.	Кўп й., ўт	уруғ	3,7	-	0
25	<i>Rhaponticum carthamoides</i> (Willd) Jlin.	Кўп й., ўт	уруғ	7,8	-	0
26	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	2,7	-	0
27	<i>Matricaria recutita</i> L.	1 й., ўт	уруғ	42,6	-	76,2
28	<i>Vinca minor</i> L.	Кўп й., ўт	кўчат	-	88,9	11,2
29	<i>Vinca major</i> L.	Кўп й., ўт	кўчат	-	100	0
30	<i>Platycodon grandiflorus</i> (Jacq.) Micheli	Кўп й., ўт	кўчат	-	100	94,1
31	<i>Lapula echinata</i> L.	Кўп й., ўт	кўчат	-	37,5	0
32	<i>Bergenia crassifolia</i> Fritsh.	Кўп й., ўт	кўчат	-	100	0
33	<i>Valeriana officinalis</i> L.	Кўп й., ўт	кўчат	-	67,7	9,5
34	<i>Chelidonium majus</i> L.	Кўп й., ўт	кўчат	-	89,5	0
35	<i>Indigofera tinctoria</i> L.	1 й., ўт	уруғ	3,6	-	0
36	<i>Aronia melanocarpa</i> (Michx) Elliot.	Бута	кўчат	-	100	100
37	<i>Rosa canina</i> L.	Бута	кўчат	-	88,9	100
38	<i>Hippophae rhamnoides</i> L.	Дарахт	кўчат	-	75,0	100
39	<i>Rhamnus catartica</i> L.	Дарахт	кўчат	-	100	100
40	<i>Crataegus sanguinea</i> Pall.	Дарахт	кўчат	-	75,0	100
41	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.	Кўп й., ўт	уруғ	25,6	-	60,0
42	<i>Glycyrrhiza</i>	Кўп й.,	илдиз-поя	-	100	96,5

	glabra L.	ўт				
43	Mentha piperita L.	Кўп й., ўт	илдиз-поя	-	85,6	100
44	Rubia tinctorum L.	Кўп й., ўт	илдиз-поя	-	75,4	100
45	Aerva lanata (L.) Juss.	1-2 (инт.1 й.) ўт	кўчат	-	52,1	20,0
46	Orthosiphon stamineus Benth.	Чала бута	кўчат	-	54,2	4,0
47	Foeniculum vulgare Mill.	Кўп й., ўт	уруғ	8,0	-	75,0
48	Melissa officinalis L.	Кўп й., ўт	уруғ	6,6	-	60,8

* 3 такрорлик асосида ўртачаси келтирилган

Мирзачўлнинг кучли шўрланган тупроқларида вегетатив усулда интродукция қилинган 34 тур доривор ўсимликларнинг ҳаммасида дастлаб кўкарувчанлик кузатилди. 8 тур ўсимликларда (*Inula helenium* L., *Achillea millefolium* L., *Allium cepa* L., *Vinca minor* L., *Platycodon grandiflorus* Jacq. (Micheli), *Ruta graveolens* L., *Valeriana officinalis* L., *Polemonium coeruleum* L., *Althaea officinalis* Kr., *Urtica dioica* L., *Leonurus cardiaca* L., *Helianthus tuberosus* L., *Rubia tinctorum* L., *Mentha piperita* L., *Melissa officinalis* L., *Aronia melanocarpa* L., *Glycyrrhiza glabra* L. ва очиқ зовурда экилган *Acorus calamus* L.) кўкарувчанлик 100% ни ташкил этди. Уларнинг 4 турида, *Ruta graveolens* L., *Allium cepa* L., *Polemonium coeruleum* L., *Aronia melanocarpa* L. да вегетация давомида сақланиш кузатилмади. Юқорида қайд этилган ўсимликларнинг қолган турларида юқори сақланувчанлик қайд этилди. Баъзи ўсимликларда эса (*Lavandula officinalis* Chaix., *Salvia officinalis* L., *Stachis officinalis* L., *Allium cepa* L., *Primula veris* L., *Chelidonium majus* L., *Origanum vulgare* L., *Mandragora turcomanica* Mizgir., *Aerva lanata* (L.) Juss.) кўкарувчанлик ўртача кўрсаткични (7,7-75,5%) ташкил этиб, сақланувчанлик умуман кузатилмаган.

Кучли шўрланган тупроқларда *Galega officinalis* L., *Carthamus tinctorius* L., *Calendula officinalis* L., *Matricaria recutita* L., *Physalis alkekengi* L., *Foeniculum vulgare* L., *Echinops ritro* L., *Glycyrrhiza glabra* L. турларнинг уруғ унувчанлиги ва сақланувчанлиги юқори кўрсаткични ташкил этган бўлса, вегетатив усулда экилган ўсимликлардан - *Glycyrrhiza glabra* L., *Mentha piperita* L., *Rubia tinctorum* L., *Rosa canina* L., *Grataegus sanguinea* Pall. ларнинг кўкарувчанлик ва сақланувчанлик хусусиятлари юқори бўлди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ашурметов О. А., Қаршибоев Х. Қ., Кўзиёв А. Ширинмия (фойдали хусусиятлари, биоэкологияси ва кўпайтириш усуллари). – Тошкент: Гулистон ДУ босмахонаси, 2005. – 99 б.
2. Ашурметов О. А., Тўхтаев Б. Е. Доривор ўсимликлар интродукциясининг тарихи, муаммолари ва истиқболлари // Ўсимликлар интродукцияси: муаммолари ва истиқболлари: Республика илмий - конференция материаллари. . –Хива: ХМА, 2003. – Б. 12-15.

3. Мамикова Р. У. Интродукция лекарственных растений в предгорной зоне юга Казахстана.: Автореф. дис. ... канд. биол. наук. –Ташкент: АН РУз. 2005. –23 с.
4. Мурдахаев Ю.М. Восточный базар: лекарства и пряности. –NEW YORK: СЛОВО-WORD, 2001. –373 с.
5. Тухтаев Б. Е., Ашурметов О. А. Солодка и её возделывание на засоленных землях // Узб. биол. журн. –Ташкент, 2000 г.– № 5. – С. 41-43.
6. Тухтаев Б. Е., Ашурметов О. А. Плантация культур - освоителей на засоленных землях // Проблемы освоения пустынь. – Ашхабад, 2006.– 3.– С. 11-14.
7. Тухтаев Б. Е.. Интродукция и подбор солеустойчивых лекарственных растений на засоленных землях // Узб. биол. журнал. –Тошкент, 2007. –№ 2. –С.34-38.
8. Тухтаев Б. Е., Омаров С. А. Интродукция лекарственных растений и экофизиология солеустойчивых видов на засоленных землях // Биологические разнообразие. Интродукция растений.: Материалы VI- Между-народной научной конф. 5-8 июня 2007. –Санкт-Петербург, 2007. –С. 385-386.